

Кишилик жамиятида вакиллик органлари фаолиятининг моҳияти, шаклланиши ва ривожланиши

*Ахатжонов Сунатилла Собиржон ўгли –
Наманган давлат университети
мустақил тадқиқотчиси*

Кишилик жамияти шаклланиши жараёнида инсонлар ўз турмушини, ҳаёт тарзини янада яхши ташкил этиш борасида тафаккур қилиб, одил жамият, оқилона бошқарув тўғрисида орзу қилганлар. Давлатлар ташкил топгандан сўнг одамлар секин-аста давлат ҳокимиятининг кучи, унинг жамият ҳаётида тутган ўрни ҳақида фикр юритиб, давлат ҳокимиятининг бир шахс ёки бирор орган қўлида тўлиқ тўпланиб қолиши — жамият тараққиёти учун хавфли эканлигини, бу ҳолат кўпинча ҳокимиятнинг суиистеъмол қилинишига олиб келишини англаб етганлар.

Узоқ ўтмишдаги илғор кишилар бундай ҳолатнинг олдини олишга қаратилган ташкилий-сиёсий механизм ишлаб чиқиш зарурлигини тушуниб, бу борада назарий-амалий мулоҳазаларни илгари сурганлар. Шу тариқа тарихнинг антик давридаёқ ҳокимиятлар бўлиниши ғояси аста-секин шакллана борган.

Давлат ҳокимиятининг келиб чиқиши ва унинг тармоқларга бўлиниши ғояси бир неча минг йилликлардан буён мутафаккирларнинг назарий баҳслари ва шарҳлашлари объекти сифатида яшаб келмоқда. Олимларнинг фикрича, давлат ҳокимияти ва ҳуқуқ тўғрисидаги таълимотлар қанчалик қадимий бўлса, ҳокимиятлар бўлинишига доир ғоялар ҳам шунчалик узоқ тарихга эга. Француз маърифатпарвар мутафаккири Ш.Монтескье фикрича, ҳокимиятлар бўлинишига доир назарий қарашлар ибтидоси «антик даврга бориб тақалади».

Антик даврда ҳокимиятнинг бўлиниш назарияси давлат ҳаётидаги меҳнат тақсимотини амалга ошириш тарзида ифодаланди. Платоннинг (эр. авл. 427-347) меҳнат тақсимотини «давлат қурилишининг асосий принципи» сифатида талқин этиши янги даврдаги ҳокимиятлар бўлиниши назариясига кучли таъсир кўрсатди. Платон ҳокимиятни учга бўлиниш принципига доир фикрлар билдирмаган бўлсада, унинг давлат ҳаётидаги меҳнат тақсимоти ғояси Ш.Монтескье томонидан эътиборга олинди. Платоннинг фикрича, ҳукмдорлар навбатма-навбат қонун ишлаб чиқариш, бошқариш ва судлов ишлари билан шуғулланишлари лозим. Албатта, бу фикр ҳокимиятлар бўлиниш принципини англамайди⁶.

Ҳозирги даврдаги ҳокимиятлар бўлиниши назариясига анча яқин назарий ишланмалар мутафаккир Аристотель (эр.авл.384-322) томонидан амалга оширилди. У бу масалага Платонга нисбатан чуқурроқ кириб бориб, ҳар қандай давлат тузумининг «учта унсури»ни бир-биридан фарқланиб туришини очиқ берди. Аристотель ўзининг «Сиёсат» асарида ҳокимиятлар тури тўғрисида қуйидаги фикрни илгари сурган эди: «Энди биз уларнинг бошланғич асосига тегишли жиҳатларини белгилаб олганимиздан сўнг, ҳар бир давлат тузилиши тури асосини ташкил этувчи ҳам умумий, ҳам алоҳида

⁶Нерсеянц В.С. Политические учения Древней Греции.-М.,1979.-С.184.

қисмларни синчиклаб кўриб чиқиш сари юзланамиз. Ҳар қандай давлат тузилишида бу каби асосий қисмлар учтадан иборат; буни уddaбурон қонун чиқарувчи давлат тузилишининг ҳар бир тури учун фойдали жиҳатини кўзлашдан келиб чиққан ҳолда эътибор қаратмоқ лозим. Давлат тузилишининг бежирим ҳолатда бўлиши ана шу қисмларнинг аъло даражада ишлаши ва амал қилишига боғлиқдир; давлат тузилиши алоҳида турларининг ўзаро фарқ қилишининг ўзи бу қисмларнинг турли тузилишларга эга эканлиги мантиғидан келиб чиқади. Мана ўша учта қисм: биринчиси – давлат ишларини кўриб чиқувчи қонунчилик органи, иккинчиси – мансаблар (умуман, айна қандай мансаблар бўлиши лозим, улар нималарни идора қилишлари керак, уларни қандай ўзгартириб туриш усуллари мавжуд), учинчиси – суд органлари»⁷.

Янги ва ҳозирги давр олимлари Аристотель томонидан ҳокимиятнинг учга бўлиниш таърифини фақат шакллар ҳосил қилувчилик жиҳатларига эътибор берганини эътироф этиб, бу таълимотнинг тафсилотларини янада чуқурроқ ўрганмаганликлари учун бу соҳадаги кашфиётлар муаллифи сифатида Ж.Локк ва Ш.Монтескье каби мутафаккирлар эътироф этилиши русумга кирди.

Аксарият олимлар ҳокимиятлар бўлиниши назарияси генезисини XVII асрдаги Жон Локкнинг (1632-1704) сиёсий-ҳуқуқий назарияларига боғлайди. Шу асрнинг 40-60-йилларида Англияда янги шакланган ижтимоий қатламларнинг («индепендентлар» ва «левеллерлар») эркинлик учун курашлари даврида бир давлат органи кўлида бошқа органларнинг тўпланиб қолмаслиги, акс ҳолда, деспотизм бош кўтариб, у инсоннинг «табiiй» ҳуқуқ ва эркинликларини паймол қилиши мумкинлигига доир ғоялар ҳокимиятнинг бўлиниш таълимотини келиб чиқишига сабаб бўлган эди. Ана шу ғоялар билан суғорилган конституциявий лойиҳалар илгари сурилаётган бир пайтда Ж.Локкнинг ҳокимиятлар бўлинишига доир назариялари шаклланди. Ж.Локк «ҳокимиятлар бўлиниши»га универсал доктрина сифатида қаради. У ҳокимиятлар бўлинишининг энг асосий қоидаларини ривожлантирди: қонун чиқарувчи ҳокимиятни фақат вакиллик органини сайлаш орқали амалга ошириш; вакиллик органининг қонунларни ижро этишига йўл қўйиб бўлмаслиги; шу билан боғлиқ ҳолда доимий фаолият юритувчи – ҳокимиятнинг ижро этувчи органини тузиш⁸ лозимлигини илгари сурди. Ж.Локкнинг фикрича, республика бошқарувида қонун чиқарувчи ҳокимият ижро этувчи ҳокимиятдан устун бўлиши лозим. Конституциявий давлатда фақат битта олий ҳокимият бўлиши мумкин, у ҳам бўлса бошқа барча ҳокимиятлар бўйсунадиган қонун чиқарувчи ҳокимиятдир⁹.

АҚШ сиёсатшуноси К.Фридрихнинг фикрича, ҳокимиятни тўғри тушунишнинг калитини Ж.Локкнинг шартномалар назариясидан, шунингдек Ш.Монтескьенинг ҳокимиятлар бўлиниши ғоясининг шарҳларидан топиш мумкин. Ж.Локкда бир ҳокимиятнинг тармоғи: қирол, лордлар ва жамоалар ҳокимиятлари (бунда парламентнинг лордлар ва жамоалар палатаси назарда тутилган) – парламент ҳокимиятига келиб қўйилади (оқиб тушади) ва у орқали амалга оширилади. Локкнинг қарашича, ҳокимият бутун бир жамиятдан – уларнинг ўзаро келишувларидан, ижтимоий

⁷ Аристотель. Политика//Сочинения: В 4-х т. Т.4.-М.:Мысль,1984.-С.514-515.

⁸ Локк Дж. КIII, i. в 3-хт. М., 1988. Т.3. С.349-350.

⁹ Локк Дж. Указ.соч. С.349.

шартномалардан келиб чиқади, парламент ҳокимияти эса уларнинг мажбурлаш ва «мулкий» характер касб этган ҳосиласидир. У мулкий сифат касб этиб, бўлиниши ҳам мумкин.

Сиёсий таълимотларда фуқаролик жамияти ва давлатнинг ўзаро муносабатлари қадим-қадимдан илмий мунозара мавзуси бўлган, олимлар турли рукнларда таҳлил қилишган. Мутафаккирларнинг фикрларига кўра, вакиллик ҳокимияти ва фуқаролик жамияти бир бирига яқин бўлган тушунчалардир. Зеро, бу ҳокимият бошқаруви масалаларида халқ вакилларининг иштирокини назарда тутати. Бундай қарашлар давлат ва жамият ўртасидаги муносабатлар ҳамиша ҳам долзарб бўлганлигини намоён этиш билан бирга жамият тараққиёти учун унинг нақадар муҳимлигини кўрсатмоқда.

Вакиллик ҳокимияти мавзусида фикр юритилганда кўпчилик аввало Парламентни тасаввур қилади ва аксарият кишилар унинг илдизларини, юқорида таъкидлаганимиздек, қадимги Юнон жамияти ва Рим империяси даврлари билан боғлашади. Аммо, изланишларимиз давомида шунга амин бўлдикки, вакиллик ҳокимияти тарихини Юнонистондаги сиёсий тизим ёки Рим Сенати билан тўғридан-тўғри боғлиқлиги борасида илмий асослар мавжуд эмас.

Рим ва юнон тафаккурида вакиллик ғояси тўғридан тўғри эмас, фақат айрим ҳолларда жузъий шаклларда намоён бўлган. Тўғри, Полибий “консулларнинг Сенат ва одамлар олдидаги жавобгарлиги”, “Сенатнинг эса одамлар олдидаги жавобгарлиги” тўғрисида гапирган. Рим қонунининг баъзи моддаларида, Сенат табиатан вакиллик органи бўлганлиги, яъни бу органга аъзо бўлмаган бошқа шахслар учун ҳам қарорлар қабул қилганлиги тушунтирилган. Аммо Полибий Рим ҳукумати амалдорларини агентлар ёки халқ вакиллари деб ҳисобламаган. Рим Сенатининг ҳақиқий таркиби ҳар қандай тарихий ёки замонавий маънода вакиллик маъносини англатмаган. Бу, албатта, вакиллик назарияси ва амалиёти қадимги одамлар учун номаълум бўлган, дегани ҳам эмас.

Шаҳар вакиллик институтларидан холи бўлмаган, бироқ ушбу институтларнинг сиёсий механизмлари билан таниш ҳам бўлмаган. Афина Кенгаши ассамблеясига сайланган вакилларнинг “вакиллик”, “ўйлаш ва қарор қабул қилиш ваколати” бўлмаган. «Беотиан Лигаси» синодаси 660 аъзодан иборат бўлиб, улар Лиганинг ўн битта сайлов округидан тенг миқдорда сайланган, аммо бу замонавий маънодаги қонун чиқарувчи органдан кўра, кўпроқ дипломатик йиғилиш бўлган. Шу сабабли, вакиллик Юнон ва Рим сиёсатига мутлақо бегона эди, деб ҳам айтиш ноўрин, аммо бунда амалий мисоллар ҳам кам¹⁰. Хулоса шундайки, замонавий вакиллик органлари Юнон ва Рим даври билан тарихий алоқаларга эга эмас. Шу боисдан, вакиллик ҳокимиятининг бошланғич нуктаси — бу ўрта асрлар Европаси ҳисобланади.

Шу ўринда Америкалик машҳур сиёсатшунос Ф.Фукуяманинг патримониал давлат тўғрисидаги қарашлари муҳим. Патримониализм – бу яқка ҳукмрон, автократ ёки бир гуруҳ олигархлар томонидан бошқариладиган давлатни назарда тутати.

¹⁰ Қаранг: Charles A. Beard and John D. Lewis. Representative government in evolution. The American Political Science Review. №2 (April, 1932). 230-бет. <https://about.jstor.org/terms>

Қадимда династиявий тамойил асосида қурилган давлатлар айнан патримониал давлатлар бўлган. Ф.Фукуяма вакиллик ҳокимияти назоратида бўлган давлат органларини назарда тутувчи замонавий давлатларга қарши патримониал давлатларни мисол келтиради. Қадимги Хитой, Қадимги Ҳиндистон ва Усмонли империясидан бир қатор муҳим мисоллар келтирган ҳолда вакиллик ҳокимияти давлат бошқаруви самарадорлиги ва тараққиёт учун муҳим эканлигини қайд этади. Жумладан у шундай ёзади: “Фақат Усмонлилар ўз давлат машинасидан патримониализмни ҳайдаб чиқариш зарурлигини аниқ англаб етган ҳолда уч юз йил давомида шу ишни амалга оширдилар. Улар ҳатто ҳарбийларни ҳам қаттиқ фуқаровий назорат остида ушлаб турдилар. Ўн еттинчи аср охирига келиб династиявий тамойил ва патримониализм яна ўз таъсирини кўрсата бошлагандан кейин, улар ҳам таназзулга учрай бошладилар”¹¹.

Ф.Фукуяма, шунингдек, фуқаролик жамияти институтларига асосланган замонавий демократик тизимнинг патримониал давлатдан устунлигини Қадимги Хитойда давлат бюрократиясининг келиб чиқиши, Қадимги Ҳиндистонда Брахманларнинг давлат органлари тизимида маълумотлилиги туфайли устунлигини таъкидлар экан патримониал давлатга яққол мисол сифатида келтиради. Фарба Рим Папаси Грегорий черковда коррупцияни енгиш ва тизимни бошқаришни назорат қилиш мақсадида патримониализмнинг энг асосий мансаби бўлган омил, руҳонийларга фарзанд кўриш ҳуқуқига зарба берганлигини таъкидлайди.

Ўрта асрларга келиб қирол ҳокимияти ўз фуқароларига шафқатсиз солиқ солиш ҳуқуқидан тийилиб қолганди. Ҳокимият солиқ солишнинг муқобил йўллари уйлаб топишга ҳаракат қилишарди. Салтанатдаги ерлар ва кўчмас мулклар, эътиборсиз қолдириб бўлмайдиган манфаатлар ва муносабатлар монархнинг обрўсига ва сиёсатига хавф туғдирмаслиги керак эди. Натижада, жамоатчилик тартибини тўғри ташкил этиш, муайян даражада одамлар билан ҳамкорлик қилиш бевосита мақсадларга эришишнинг энг самарали усули бўлиб хизмат қиларди.

Европада вакиллик ҳукумати шаклланиши ва ривожланишини кўриб чиқадиган бўлсак, дастлаб парламентлар йиғилишларини монархлар, биринчи навбатда, қирол хазинасига солиқларни тўлаш учун чақиритган. Асл парламент одамлар ва тенг ҳуқуқли етакчилардан ҳоли эди, у қиролликнинг мулки бўлиб, зодагонлар, руҳонийлар, ер эгалари ва шаҳар ҳокимияти вакиллари катнашарди. Илк парламент йиғилишларида даромад олиш усуллари ва воситалари ҳақида гаплашилган ("парламент" атамаси шундан келиб чиққан).

Вақт ўтиши билан солиқ идораси аста-секин қонун чиқарувчи органга айланган. Мулк эгалари шикоят ва мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлганлар. Бироқ, қирол бетоб бўлиб қолган пайтларда унинг офицерлари, ўзбошимчалик билан солиқ тўловчилардан ноқонуний қамоққа олиш ёки жаримага тортиш йўли билан қўшимча пул ундиришган, уларни муайян ҳуқуқлардан маҳрум қилишган.

Жабр кўрган мулк эгалари парламентга йиғилишганларида ўз норозиликларини қиролга етказишган. Одатда бу петиция шаклидаги ёзма мурожаат бўлган. Агар

¹¹Fukuyama, Francis. The origins of political order: from prehuman times to the French Revolution I st ed. 2011, 587pp.;

петиция маъқулланса, қирол амалдорлари ва мулкдорлар учун мажбурий бўлган ҳужжатга айланган. Парламентда мулк, фойда, даромад масалалари асосий ўринда бўлганлиги сабабли, кўпинча қиролни кўрилган зарарни тўлашга мажбур қилишган.

Кейинчалик парламент томонидан қабул қилинган қарорларга асосан қонун лойиҳаси бўйича петициялар рад этилган. Шундай қилиб, солиқ хизмати вақт ўтиши билан олий ҳокимиятларнинг қонун чиқарувчи органига айланган. Бу эса қиролларнинг ўзбилармонлиги ва парламентнинг ўзбошимча фаолиятини бошлаб берган.

Вақт ўтган сари қирол қонунчилик ва солиқ ваколатларидан сезиларли даражада маҳрум бўла бошлади. Унинг фуқаролик ва ҳарбий маъмурияти конституциявий чоралар билан чекланди. Парламентда эса турли сиёсий кучлар шакллана бошлади ва сиёсий курашлар авж олди. Парламентда ҳукмрон синфлар ўз мақсадларига эришганларида, ўз ютуқларидан завқланишни бошлашди. Шу тариқа сайлов тизими шаклланди ва сайлов ҳуқуқига эга синфлар камрови кенгая бошлади.

Патримониал давлат эгалари билан ишлаб чиқариш эгалари ўртасида кечган мураккаб қарама-қаршилик охир оқибатда хусусий мулкнинг устуворлигини таъминлаб берди. Мулкдорлар энди қиролнинг ваколатларини чегаралаш ҳақида баҳс юритган ҳолда вакиллик ҳокимиятини мустаҳкамлаш йўлининг энг мақбул чораси сифатида қўллаш бошладилар.

Ўрта асрларда Европада мулкдорлар ва деҳқонларга ҳокимият томонидан босимлар кучайиши натижасида кўзғолонлар уюштирилди. Бунда Франциядаги инқилоб алоҳида аҳамиятга эга. Ўша даврда Жан Жак Руссонинг “барча одамлар тенг экани ва ҳамма ҳам бошқарувда ўзининг тенг улушига эга” эканлиги тўғрисидаги баёноти оммалашди. Натижада жамиятда сайлов ҳуқуқи аста-секин легитимлашиб борди.

“Вакиллик” тушунчасининг мазмун-моҳиятига назар соладиган бўлсак, бу тушунча латин тилидаги “*repraesentare*” (мавжуд бўлиш) сўзидан олинган инглизча “*to represent*” (“тақдим этиш”) маъносига эга тушунча эди, бироқ, унинг “кимнингдир расмий вакили сифатида ҳаракат қилиш” маъносида илк сиёсий атама сифатида қўлланилиши 1651 йилда Исаак Пеннингтоннинг рисоласида қайд этилган ва кейин 1655 йил 22 январда Англия парламентида Оливер Кромвелнинг нутқида шундай келтирилган: “Мен сизнинг хавфсизлигингиз ва сиз орқали ўз ваколатини тақдим этаётганларнинг хавфсизлиги ҳақида қайғурдим”¹².

Тадқиқотлар давомида ўрта аср ғарб олимлари қирол ва унинг меросхўрларини жамият вакили сифатида эътироф этишган ҳолатлар ҳам учрайди. Файласуф Жон Салисберг (*Chartres - Plaque Jean de Salisbury*)нинг сўзларига кўра, “Шахзода биринчи навбатда, ўзини ва ўзи вакили бўлган жамиятнинг бутун аъзоларининг ҳолатини назорат қилиши керак”– дейди. Ва яна: “Шунинг учун шахзодаларнинг ҳар

¹² Қаранг: Корнева А.А. Принцип представительной демократии в контексте современности: парадоксы эволюции // Актуальные проблемы российского права. 2016. №7 (68). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-predstavitelnoy-demokratii-v-kontekste-sovremennosti-paradoksy-evolyutsii>

бир фармони ва бошқа турдаги эълонлари нафақат амалдорнинг ҳаракати, балки корпоратив ҳамжамият қарори сифатида кўриб чиқилиши лозим ...”¹³.

Жон Салисбергнинг сиёсий назариясида шахзода — бу жамиятнинг вакили ҳамда ўзининг вакиллик табиати туфайли шахзоданинг ҳаракатлари жамоавий ҳаракатлар сифатида кўрилиши керак. Аммо, агар у универсаллик учун ҳаракат қилса, у қилган иши учун жамият олдида жавобгар эмас. Дикинсон айтганидек, "шахзода жамият учун жавобгардир, аммо унинг олдида эмас. У ўз вазифасини одамлардан эмас, балки Худодан олади, шунинг учун ҳам, у фақат Худо ёки Худо вакиллари олдида жавобгардир". Кейинчалик ўрта аср ёзувчилари шунга ўхшаш вакиллик тушунчасидан фойдаланганлар ва зиддиятлар кўпинча вакиллик қобилиятлари нуқтаи назаридан ифодаланган.

Америкалик олима Ханна Питкин (*Hanna Pitkin*)нинг вакиллик тушунчасига бағишланган классик тадқиқотида сиёсий вакиллик давлат сиёсатини шакллантириш жараёнларида фуқароларнинг овозлари, фикрлари ва қарашлари билвосита шаклда бўлишини таъминлашга қаратилган фаолият сифатида белгиланган¹⁴. Ҳокимиятнинг вакиллик шаклида сиёсий иштирокчилари "воситачилик, делегатлик ва тайинлаш" вазифасини бажариб, сиёсий соҳада ўз позицияларини тузадилар ва бошқалар номидан ҳаракат қиладилар¹⁵.

Колумбия Университети томонидан нашр этилган энциклопедияда вакиллик — “барча одамлар бошқарувда иштирок этишининг муҳим воситаси бўлиб, мазкур механизм кам сонли фуқароларнинг кўпчилиги номидан иш олиб боришига имкон беради”- дея ифодаланган¹⁶. Британия энциклопедияси эса сиёсий вакилликка қуйидагича таъриф беради: "Сайловчиларга ўзларининг сайланган депутатлари орқали қонун чиқарувчилар ва ҳукумат сиёсатига таъсир кўрсатадиган усул ёки жараён¹⁷."

Илмий тадқиқотларда вакиллик билан боғлиқ масалалар турли тушунчалар орқали ифодаланган. Сиёсий адабиётларда вакиллик табиатини ифодаловчи бир нечта атамаларга дуч келамиз: “вакиллик”, “вакиллик ҳокимияти”, “халқ вакиллиги”, “халқ ҳокимияти”, “вакиллик демократияси” ва бошқалар. Албатта бу фуқаролар ҳокимият ишларида бевосита иштирок этадиган тўғридан-тўғри демократиядан фарқ қилади.

Илмий таърифга эътибор қаратадиган бўлсак, тўғридан тўғри демократия умумжамоа манфаатларига алоқадор бўлган, вакиллик ҳокимиятини шакллантириш ва фаолият юритиши, давлат сиёсатини ишлаб чиқишга таъсир кўрсатишда шахс ва жамоанинг мустақил равишда иштирок этишини англатади¹⁸. Вакиллик

¹³ Қаранг: Charles A. Beard and John D. Lewis. Representative government in evolution. The American Political Science Review. №2 (April, 1932). 226-бет. <https://about.jstor.org/terms>

¹⁴ Representation / H. Pitkin. — N.Y., NY: Atherton press, 1969. — 202 бет

¹⁵ Магун А. Революция и кризис репрезентации // Логос. — М., 2012. — № 2. 81–94 - бетлар

¹⁶ Representation // Columbia encyclopedia. — N.Y., NY: Columbia univ. Press, 2013. [eBook].

¹⁷ Representation // Britannica concise encyclopedia — Mode of access: <http://global.britannica.com/EBchecked/topic/498454/representation>

¹⁸ Caves, R. W. (2004). Encyclopedia of the City. Routledge. p. 181.

демократияси билан тўғридан-тўғри демократиянинг фарқи борасида гап кетганда оддий бир мисолни келтириш мумкин. Буюк Британиянинг Европа Иттифоқидан чиқиши борасидаги Брексит жараёни айнан тўғридан-тўғри демократияни намоён этди.

Вакиллик — иштирок этиш, сафарбарлик, вакиллик институтларини яратиш орқали фуқароларнинг катта қисмини сиёсатга жалб қилиш, деб тушунилади.

Вакиллик — бу ҳокимиятни тўлалигича бошқа шахсга ёки шахслардан иборат гуруҳга топшириш усули бўлиб, ҳокимият тепасидагиларни ўзгартиришнинг энг мақбул йўлидир.

Халқ вакиллиги — давлат органида ўз манфаатларини ҳимоя қилиш учун сайловчилар ишончини қозонган сайловнинг норматив-ҳуқуқий ва институционал тизими ҳисобланади. Демак, вакиллик демократияси фақат халқ ҳокимияти органлари орқали амалга оширилади. Ўз навбатида, халқ вакиллиги — бу қонунда кўзда тутилган вакиллик принципи асосида билвосита халқ иродасини ифода этиш воситаси ҳисобланади. Вакиллик ҳокимияти халқнинг суверен ҳуқуқларини амалга оширадиган давлат ҳокимиятининг бўғинларидан биридир. Халқ вакиллиги оммавий ҳокимиятнинг ташкилий-ҳуқуқий усули сифатида ижтимоий-сиёсий амалиётда ҳокимият органлари тизими орқали юзага чиқади.

Халқ ҳокимияти органи — бу ҳуқуқ нормалари доирасида кўзда тутилган вакиллик принципи асосида халқ иродасини ифода этиш воситасидир.

Вакиллик ҳокимияти деганда, одамлар ўз суверен ҳуқуқларини таъминлайдиган давлат ҳокимиятининг бир бўғинини тушунишади. Вакиллик ҳокимиятини амалга оширадиган асосий органлар ҳокимиятнинг вакиллик органлари ҳисобланади. Ҳокимиятларнинг бўлиниш тамойилига биноан, давлат ҳокимияти тармоқлари орасида вакиллик алоҳида ўрин тутаяди. Иккала тушунча, яъни "вакиллик ҳокимияти" ва "қонун чиқарувчи ҳокимият" ўзаро чамбарчас боғлиқдир.

Вакиллик демократияси — бу энг муҳим давлат ва жамоат ишларига оид қарорларни сайланган вакиллар томонидан қабул қилиниши демакдир. Ҳақиқат шундаки, Конституция асосида қабул қилинган қонунлар кўпинча аҳолининг жуда оз қисмининг хоҳиш-иродасига асосланади, аммо табиатига кўра, улар бутун аҳолига ўз таъсирини ўтказаяди. Шундай қилиб, қонун орқали аҳолининг кичик бир қисмининг хоҳиши универсал бўлиб қолади ва унинг ижроси ижро этувчи ҳокимият зиммасига тушади.

Вакиллик демократияси нафақат давлат ҳокимияти вакиллик органларини ўз ичига олади, балки маҳаллий аҳоли томонидан тузилган ўзини ўзи бошқариш органлари, шунингдек, электоратнинг сайловчилар билан алоқаларини тавсифловчи бошқа институтларни ҳам ўз ичига олади: бу депутатнинг сайлов округидаги иши, сиёсий партиялардаги алоқалар, шунингдек, ички парламент фаолиятининг демократик шакллари — очик сессиялар, қўмиталар ва комиссиялар мажлислари, парламент ва жамоатчилик эшитувларини ўтказиш кабилардир.

Олимлар томонидан демократия давлат ва жамиятнинг барча талабларини тўла қондира оладиган ягона бошқарув шакли эканлиги эътироф этилади. Фуқароларнинг ҳатто энг аҳамиятсиз кўринган давлат функцияларини бажаришда иштирок этишлари

хам самаралидир, шунинг учун жамият тараққиёти имкон қадар кенг қўламли бўлиши керак. Аммо, жамоат ишларида барчанинг шахсий иштирокини бирдек таъминлаш имкони бўлмагани учун вакиллик ҳокимияти идеал бошқарув шакли бўлиб хизмат қилади¹⁹.

Бугунги даврда шаклланган вакиллик тизими классик андозага таянади. Унинг моҳияти — ҳокимият эркин ва адолатли сайловларда ўз вакилларига ваколат бериш орқали ўз фуқароларининг сиёсий тенглигини таъминлаши, ҳукуматнинг ҳисобдорлиги ва фуқароларнинг жамият бошқарувига таъсирдан иборат.

Сиёсатшунос тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, ўрта асрларда черков доирасида, шунингдек, шаҳарлар ёки императорлар билан муносабатлар тарихида ҳам вакиллик илдизларини кўриш мумкин. Яъни, вакиллик Европада черков ҳукмронлик қилган ўрта асрларда марказ ва перифериялар ўртасида алоқа ўрнатиш воситаси бўлиб хизмат қилган.

Ўрта асрларда давлат қонунчилиги асосан шартнома тамойиллари асосига қурила бошланди. Ҳар икки турдаги давлат тизимлари, яъни ҳам диний, ҳам дунёвий ҳамжамятлар — вакиллик фуқаролик қонунлари билан тартибга солиниши керак, деган хулосага келишди. Бу хулоса немис профессори Отто фон Гирке таъкидлаганидек, “ҳар қандай сиёсий ҳокимиятга бўйсунувчи ҳамжамятнинг муқаррар равишда “вакили” бўлиши керак” деган ғоя билан мутаносиб эди²⁰.

Бироқ, 1736 йилда Шипионе Маффеи (*Scipione Maffei*) нинг республика бошқарув шакллариининг қиёсий-тарихий тадқиқига бағишланган асарида — ҳатто римликлар ҳам империяларига кирган кўплаб халқлар ўз манфаатларини ифода эта олишлари учун вакиллик тамойилига мурожаат қилишганини ёзган²¹. Тацит (*лот. Publius Cornelius Tacitus*) ўзининг “Германия” асарида немис қабилалари Рим Сенати олдида ўз талабларини билдирганини ва турли вакиллик ва парламент институтларини тасвирлаган²². Шундай қилиб, ўз даврида вакиллик республиканинг улкан ҳудудини ўзига хос федерал тизимга бирлаштириш воситаси бўлиб хизмат қилган.

Табиийки, вакиллик функциялари вакиллик институтлари томонидан амалга оширилади, уларнинг моҳияти XIX асрда ҳокимият ёки маълум ҳуқуқлар тегишли бўлган институтлар сифатида изоҳланган. Чунки улар халқ иродасини ёки унинг бирон бир қатламининг манфаатларини ифодалайди.

XIX асрнинг охирида тузилган энциклопедик луғатда “вакиллик институтлари” тушунчаси шундай таърифланган: “... бу шундай тузилмаки, халқнинг ёки унинг бирон бир қисмининг хоҳиш-иродасини ифодалаганлиги сабабли тегишли ҳокимият ёки маълум бир ҳуқуқларга эга бўлган институтлардир”²³.

¹⁹ Милль Дж. С. Представительная власть // Теория и практика демократии. Избранные тексты: пер. с англ. / под ред. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина. М.: Ладомир, 2006. С. 265.

²⁰ Gierke O. Deutsches Privatrecht. Erster Band. Allgemeiner Teil und Personenrecht Dritte Auflage (Unveränderter Nachdruck der zweiten Auflage von 1936), Duncker & Humblot. Berlin. Pp. 895.

²¹ 18 асрда Италияда яшаб ижод этган шоир, санъатшунос.

²² Тацит Публий // О происхождении германцев и местоположении Германии. «Ладомир», 1993

²³ Энциклопедический словарь, т. XXV. — СПб., 1898. 29-28-бетлар

Тарихан қарайдиган бўлсак, вакиллик институтларининг демократик тарзда шаклланиши, биринчи навбатда, инглиз ва француз буржуа инқилоблари тарихи билан боғлиқ. Айнан шу даврда у европалик олимлар Ж.Локк (*John Locke*), Ш.Монтескье (*Charles Montesquieu*), Американинг "федералистлари" томонидан назарий жиҳатдан асосланган эди. Яъни амалда ҳокимиятларнинг бўлиниши, қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг мустақил бўлганга айланиши, тегишли ташкилий тузилмаларнинг шаклланиши каби жараёнлар кузатилди. Кейинги даврда, моҳиятан вакилликнинг мавжуд шакллари ривожлантирилди ва такомиллаштирилди.

Ф.Фукуяма вакиллик ҳокимиятининг пайдо бўлиши ҳақида ёзар экан "Парламент давлатчилиги анча-мунча жипслашган давлат тизими ва ўз манфаатларини ҳимоя қилишга қодир бўлган жамият ўртасида нисбий мувозанат таъминланган даврда вужудга келган"лигини таъкидлайди²⁴.

Ҳокимият вакиллик органларининг фаолияти давлатнинг сиёсий ривожланишидаги асосий масалаларини ўзида мужассам этади. Гарчи қадимги дунё ва ўрта асрларда биринчи парламентлар ҳақида айтилган бўлса-да, вакиллик институтининг ривожини яқин тарихда бошланди. Англия — замонавий парламентаризмнинг ватани ҳисобланади, 1222 йилда Жон Лакланд (*John Lackland*) "Буюк Низом"га имзо чекди. Кейинчалик мазкур ҳужжат мамлакат конституциясининг асосига айланди. XVII асрда Англияда рўй берган конституциявий инқилоб вакиллик бошқарувининг яратилишига кучли туртки бўлди.

Француз олимлари Ф.Демичелле (*F.Demichelle*) ва М.Пикемал (*M.Pigemalle*) янги буржуа бошқарувда халқни чалғитиш мумкинлигини тахмин қилди, яъни тўғридан-тўғри демократияда фуқароларнинг бевосита иштирок этиши даргумон эди. Олимлар махсус сайловлар орқали парламентда халқнинг вакиллари бўлган элита шаклланиши лозимлигини ёқлаб чиқишди²⁵.

Ҳокимиятда халқ вакиллик органлари, халқ ҳокимиятини ташкил этишга эришиш муаммоси асрлар давомида турли хил сиёсий гуруҳлар ва ижтимоий қатламларни "ҳайиқтириб турадиган тўсиқ" бўлиб келган. Бир неча бор ҳокимият тепасига келган сиёсий кучлар ўз қонунчилигида "халқ вакиллиги ва халқ суверенитети"ни энг муҳим ғоя сифатида фойдаланганлар.

XVIII–XIX асрларда ривожланган вакиллик тизими фуқароларга ўз ваколатларини вакиллик органига топшириш имконини бериш билан чегараланмади. Парламент депутати нафақат уни сайлаганлар, балки бутун халқнинг вакилига айланди, шунинг учун у ўз сайловчиларига қарам эмас эди ва уларни чақириб олишлари ҳам мумкин эмас эди.

Вакиллик демократияси ҳокимият фаолиятини доимий равишда юритиш имконини берди ва улар ўзлари қабул қиладиган қонунларда ёки қарорларда халқ иродасини ифода этиш ва шунга мувофиқ давлат сиёсатини шакллантириш

²⁴Fukuyama, Francis. The origins of political order: from prehuman times to the French Revolution I st ed. 2011, 587pp.;

²⁵ Институты и власть во Франции : пер. с фр. / А.Демичель, Ф.Демичель, М.Пикемаль ; ред. М. А. Крутоголов. М. :Прогресс, 1977. 12–14 бетлар

имкониятига эга бўлдилар. Бу фуқаролик жамиятининг равнақ топишида катта аҳамият касб этди.

XVII асрнинг охиридан бошлаб XIX асрга қадар парламентаризм ғоялари шаклланиб, ҳокимиятни ажратиш доктринаси ишлаб чиқилганида, парламентга қонун чиқарувчи ҳокимият сифатида алоҳида ўрин берилди. Бундан ташқари, ўша пайтда ҳам вакиллик органлари халқнинг иродасини ифода этиши, қонунчилик фаолияти эса сайловчиларнинг оммавий иродаси билан боғлиқ, деган хулосага келинган эди.

Ҳатто, Ж.Локк ўзининг “Фуқаролик бошқарувининг ҳақиқий келиб чиқиши, камрови ва яқуни борасида рисола” деган асарида таъкидлагандики, “Қонун чиқарувчи ҳокимият, албатта, энг олий ҳокимият бўлиши керак ва дунёдаги жамиятларнинг бошқа ҳокимиятлари ёки ҳар қандай аъзоси унга бўйсунди.”²⁶

Америкалик олим Бернар Маненнинг “Вакиллик бошқаруви тамойиллари” китобида кўрсатиб ўтилган вакиллик ҳокимиятининг тўртта принципи бўйича муаллифнинг келтирган изоҳи ҳам вакиллик ҳокимияти ва фуқаролар ҳамда фуқаролик жамияти институтлари ўртасидаги ҳамкорликнинг моҳиятини ифодалаб берган²⁷. Ушбу тамойиллар қуйидагилар:

1. Бошқарувчилар мунтазам равишда вақти-вақти билан сайлов орқали тайинланади. Вакиллар кенгаши нафақат мансабдор шахсларнинг сайлов асосида сайланишини, балки бундай сайловларнинг такрорланишини ҳам тасдиқлайди. Сайловларнинг маълум бир вақт орасида такрорийлиги жуда катта натижаларга олиб келади. Ваколатлари доирасидаги фаолияти пайтида ҳокимиятда бўлганлар, ваколат муддати тугагач, сайловчилар уларнинг фаолиятини қандай баҳолаётганларини доимо ёдда тутишлари керак. Шундай қилиб, сайловлар нафақат лидерларни аниқлайди, балки ҳокимиятдаги гуруларнинг сиёсати ва ҳаракатларига бевосита таъсир қилади. Ваколат муддати тугагач, мансабдор шахслардан ҳисобот талаб қилинади. Вакил ҳокимиятда турганида элитани бошқаради, аммо улар оддий фуқаролар олдида ҳам ҳисоб беришади.

2. Вакиллар ўз фаолияти давомида сиёсий қарорлар қабул қилишда муайян эркинликни сақлаб қолишади. Бу улар сайловчиларнинг хоҳишлари ёки сайлов пайтида улар ҳокимиятга келган сиёсий платформалар билан чамбарчас боғлиқлигини англамайди. Эътибор берсак, ушбу ҳолат сайловчиларни сайланган мансабдор шахсларга таъсир ўтказиш имкониятининг нисбийлигини намоён этади. Фақат биринчисининг истаклари ва иккинчисининг фаолиятида ижро изчиллиги

²⁶ John Locke. An Essay concerning the true original, extent and end of civil Government (1690), Chapter 11. // Two Treatises of Government. Prepared by Rod Hay for the McMaster University Archive of the History of Economic Thought. <https://www.yorku.ca/comminel/courses/3025pdf/Locke.pdf>

²⁷ Bernard Manin. The Principles of Representative Government (Themes in the Social Sciences)//Cambridge University Press. 2010.

мажбурий эмас.

3. Бошқарувчилардан мустақил равишда бошқарилаётганлар ҳам ўзларининг фикрлари ва сиёсий манфаатларини ифода этишлари мумкин. Вакиллар маълум ҳаракатлар эркинлигига эга бўлишларига қарамай, умуман олганда, аҳолининг ҳар қандай қатлами сингари одамлар ҳам ўз нуқтаи-назарлари ёки норозиликларини билдириш ва исталган пайтда ўз мансабдор шахсларини танлаш ҳуқуқини сақлаб қолишади. Ҳаттоки вакиллар учун мажбурий сайловлар мандатига қарши курашнинг энг ашаддий рақибларидан бири бўлган Эдмун Бёрк ҳам ўзининг тинчлик ўрнатилишини тўхтатиш тўғрисидаги учинчи мактубида [1796-1797] “халқ ҳар қандай вақтда ўз қарашлари ва хоҳишларини ифода этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади”, деб айтади.

4. Қарорлар баҳс-мунозаралар орқали синовдан ўтказилади. Вакиллик ҳокимияти бошқарувни муҳокамалар орқали амалга ошириши мумкин. Фуқароларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш ва уларни рўёбга чиқариш фуқаролар сайлаган вакиллар зиммасига юкланиши, вакиллар эса фуқаролар манфаатларини давлат сиёсати билан уйғунлаштириши фуқаролик жамияти тараққиётини таъминлайди.

Вакиллик ҳокимияти – бу халқ томонидан ёки уларнинг бир қисми ўзларининг сайланган вакилларига аниқ белгиланган муддатга берган, махсус коллегиял институтга бирлаштирилган ваколатлар тўплами ҳисобланади. Шу билан бирга, вакиллик ҳокимияти сайланган вакиллик органлари орқали ҳам маҳаллий, ҳам давлат даражасида амалга оширилиши мумкин.

Ушбу фикрлардан қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг вакиллик органлари амалга ошириши маълум бўлди. Бироқ, илмий адабиётларда ва Конституцияларга (низомларга) оид шарҳларда ва публицистикада камдан-кам ҳолларда қонун чиқарувчи ҳокимиятнинг вакилликка оид моҳияти акс эттирилган.

Ҳокимиятнинг вакилликка доир моҳиятида, унинг кўп қиррали ижтимоий эҳтиёжларини қондириш, уларни ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш, демократиянинг энг муҳим муаммолари, қонунчиликнинг долзарблиги ва тўлиқлиги, давлат ҳокимиятининг барча тармоқлари билан самарадорлиги ҳақида хулоса чиқаришимиз мумкин. Бу ерда жамият ва шахс, давлат ва давлат аппарати ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд. Демократия ва халқ ҳокимияти ҳокимият нафақат халққа тегишли эканлигини, балки улар томонидан турли шаклларда тўлиқ амалга оширилишини англатади. Бунда давлат ҳокимияти вазифаларини бажаришда аҳолининг ҳақиқий иштироки таъминланади.

Ўзбекистонда 2005 йилдан икки палатали парламент фаолият бошлади. Бундан асосий мақсад – “аҳолининг мамлакат ижтимоий ва сиёсий ҳаётидаги иштироки кўламини янада кенгайтириш бўлиб, айнан шу мақсад юқори палата — Сенатнинг

вилоят, шаҳар ва туман вакиллик органлари депутатларидан сайланиши замирида ҳам мужассам”²⁸.

Ўзбекистонда икки палатали парламент ташкил этилиши ва унинг моҳияти тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Каримов, “Ўз навбатида, вакиллик органи сифатида тузилаётган, ҳудудий субъектлар — маҳаллий Кенгашлар депутатлари вакиллари тенг миқдорда бирлаштирувчи юқори палата — Сенатнинг шакллантирилиши қонунчиликнинг энг юқори органи бўлмиш Олий Мажлисга, таъбир жоиз бўлса, мамлакатнинг юрак уришини билиб туриш, минтақалар билан бевосита алоқаларни амалга ошириш, уларнинг манфаатларини акс эттириш ва ҳимоя қилиш имконини беради”²⁹, – деб таъкидлаган эди.

Маълумки, **Сенат** – бу вакиллик органи бўлиб, Сенат аъзоларининг кўпчилик қисми халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар кенгашларининг депутатлари сифатида мамлакатимиз олий қонун чиқарувчи органида ана шу маҳаллий Кенгашларнинг ваколатли вакиллари ҳисобланади ва уларга ҳисоб беради³⁰. Айни вақтда Сенатда ўзлари вакил бўлган ҳудудларнинг манфаатларини ҳимоя қилади. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ, Сенат ва унинг аъзоларига қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи берилмаган. (Парламентнинг юқори палаталари Россия, Белорусь, Польша, Чехия, Руминия, Германия, Испания, Словения, АҚШ, Голландия, Буюк Британия, Япония, Канада, Ямайка, Барбадос, Белиз, Швейцария, Ирландия, Испания, Австрия, Бельгия ва бошқа мамлакатларда ҳам фаолият кўрсатмоқда³¹).

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати ўз фаолиятида фуқаролик жамияти институтлари, жумладан, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратиши лозим. Зеро, парламент ва маҳаллий вакиллик органлари – Кенгашлар олдида турган муҳим вазифаларидан бири – бу “қабул қилинган қонунларнинг ижро этувчи ҳокимият, яъни ҳукумат томонидан марказда, ҳокимликлар томонидан эса жойларда қандай бажарилаётгани устидан қатъий парламент назоратини, депутатлик назоратини ўрнатиш”дан иборат³².

²⁸Каримов И.А. Бизнинг бош мақсадимиз - жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни модернизация ва ислох этишдир. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маъруза. 2005 йил 28 январь. 116-бет // www.press-service.uz.

²⁹Каримов И.А. Биз танлаган йўл – демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йўли. Иккинчи чақирик Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси XI сессиясидаги маъруза. 2003 йил 24 апрель. –76-бет // www.press-service.uz.

³⁰Сидиков Д. Олий Мажлис Сенати ва маҳаллий вакиллик органлари ўзаро ҳамкорлигининг янгича талқини // Халқ сўзи. – 2011 йил 12 апрель.

³¹Иванова Е.Н. Порядок формирования парламента в России и зарубежных странах // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. - 2010. - №4. 11-19-бетлар.

³² Каримов И.А. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва кучли фуқаролик жамияти барпо этиш - устувор мақсадимиздир. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисидаги маъруза. 2010 йил 27 январь. // www.press-service.uz.

Парламент ўзининг вакиллик вазифасини амалга оширар экан ҳокимият манбаи бўлган халқнинг давлат ҳокимияти билан бирламчи, асосий ва доимий алоқасини таъминлаб туради. Шунинг учун қонун ижодкорлари, бир томондан, фуқароларнинг ҳақиқий ҳаётини билишлари, унинг қийинчиликлари ва муаммоларини тушунишлари, турли ижтимоий қатламлар ва гуруҳларнинг эҳтиёжлари ва манфаатларини кўра олишлари, бошқа томондан, давлат ҳокимияти фаолиятини қонун ижодкорлиги орқали белгилашлари, уни жамият эҳтиёжларига хизмат қилишга мажбур қилишлари керак. Шу билан бирга, ижро ҳокимияти устидан назорат ўрната олишлари керак. Бундай муносабатларнинг мавжудлиги қонун чиқарувчи ҳокимият давлат ҳокимиятининг бошқа тармоқлари фаолиятига бефарқ бўлмаслиги ёки унинг фаолиятини қонунлар амалда қандай бажарилаётганига эътибор бермасдан, фақат қонунчилик фаолияти билан чеклаши мумкинлигидан далолат беради.

Вакиллик фуқароларнинг давлат ҳокимиятини амалга оширишда иштирок этиш шаклини ўз ичига олади. Халқ ҳамиша ҳокимият ва кучга эга, уни бир-биридан ажратиб бўлмайди. Бу айнан классик демократиянинг кўриниши ҳисобланади³³.

Вакиллик ҳокимияти қонунларнинг ижро этилиши, конституциявий тузумнинг сақланиши ва мустаҳкамланиши учун замин яратиши керак. Агар қонун чиқарувчи ҳокимият фуқаролар ва жамият эҳтиёжлари, манфаатлари ва ҳаётий мақсадларини ҳақиқатан ҳам ифода этмаса, унда қабул қилинган қонунларнинг ижроси таъминланмайди. Ҳатто кучли ҳокимият ҳам буни амалга оширишга қодир эмас, чунки айрим бефарқ фуқаролар ҳатто, энг жиддий ўзгаришларни ҳам сезмайдилар. Бундан ташқари, ҳатто жамият тараққиёти учун энг керакли, энг зарур қонунлар ҳам халқ томонидан тушунмаслик ёки мажбуран киритилиши сабабли бажарилмайди.

Вакиллик унинг халқ (сайловчилар) олдида ўзларининг, умуман давлат ҳокимиятининг даражаси, ваколати ва ҳаракатлари учун жавобгарлигини белгилайди. Чунки ижро этувчи ва суд ҳокимияти қанчалик мустақил бўлмасин, улар қонунлар асосида ва уларни амалда бажариш мақсадида ташкил этилади ва ишлайди. Агар биз ижро ҳокимияти ўзи учун тартибга солувчи қоидаларни яратганига ва суд ҳокимияти жиноятчиликка қарши курашда кучсиз эканлигига гувоҳ бўлсак, бунинг учун энг аввало, қонун чиқарувчи ҳокимият жавобгар бўлади.

³³ Батуев Ц.Б. Представительная власть как ключевая проблема общественно-политической жизни // Власть. 2012. №3. 108-109 бетлар. <https://cyberleninka.ru/article/n/predstavitel'naya-vlast-kak-klyuchevaya-problema-obschestvenno-politicheskoy-zhizni>.